

2、*Nat Plants* 北京大学邓兴旺 & 西南大学团队：植物生长素 (auxin) 与光照对下胚轴生长的调控机制

通讯作者：西南大学 魏宁；北京大学 邓兴旺

所用 NMT 设备：NMT 活体生理检测仪[®] (Physiolyzer[®]) (NMT300-PYZ 系列，中国旭月 / 美国 YOUNGER)

生长素剂量和时间依赖性激活 H^+ 外排 (图)，在暗处生长的拟南芥下胚轴中， $0.5\mu\text{M}$ 和 $5\mu\text{M}$ IAA 处理 3 小时和 12 小时后， H^+ 外排量均显著增加。直接证明生长素以剂量和时间依赖的方式激活 AHA，驱动 H^+ 外排，为酸生长理论提供动态生理证据。

SAUR 过表达株系的 H^+ 外排增强 (图 e)，SAUR15 过表达株系的 H^+ 外排量与其表达水平正相关，SAUR 通过抑制 PP2C.D 增强 AHA 活性，其表达水平直接调控 H^+ 外排量，过量 SAUR 导致过氧化并抑制生长。光下 H^+ 外排量降低 (图 f)，光下生长的下胚轴表皮细胞 H^+ 外排量显著低于暗处。光通过降低基础 H^+ 外排和拮抗生长素激活能力，维持细胞壁较高 pH，抑制过氧化，从而逆转生长素效应。

测样咨询

FC 直接激活 AHA 引发 H⁺ 外排激增 (图), 高浓度 FC (10 μM) 导致 H⁺ 外排持续增强。FC 绕过 SAUR-PP2C.D 通路直接激活 AHA, 验证 H⁺ 外排本身即可驱动双相生长响应, 排除其他信号干扰。

saur 突变体 H⁺ 外排减弱 (图 5), 高浓度 NAA (5 μM) 处理下, saur1Treduplicate 突变体、saur61Nonuple 突变体的 H⁺ 外排均低于野生型, SAUR 缺失显著削弱 AHA 激活能力, 证明 SAUR 是生长素诱导 H⁺ 外排的核心调控因子。

H⁺ 外排是生长素双相效应的直接调控节点: 适度酸化 (pH >4.4) 促进生长, 过酸化 (pH <4.4) 抑制生长。光照通过降低 SAUR 表达和 H⁺ 外排, 升高初始 pH, 拮抗生长素作用。

扫码查看本文详细报道

[本实验对应标书参考](#)